

Revue D.L.T.

Didactique, Linguistique et Traduction

Vol. 01 – N° 01 – 31 décembre 2023

La fabrique de l'oubli

Giusti, Jean-Paul

Université Lyon 2 - France

CeRLA

Jean-paul.giusti@univ-lyon2.fr

Pour citer l'article:

Giusti, Jean-Paul. (2023). La fabrique de l'oubli. *Revue D.L.T. Didactique, Linguistique et Traduction*, 01(01), 131-137.

Reçu: 06/01/2023; **Accepté:** 31/12/2023, **Publié:** 31/12/2023.

Distribution électronique par ASJP-CERIST : <https://www.asjp.cerist.dz>

La fabrique de l'oubli

Cet article, *La fabrique de l'oubli*, s'inscrit dans une problématique plus large, ouverte et mouvante, intitulée *Théâtre(s) de résistances(s)*. Il s'inspire directement d'une lecture et d'analyses du livre du dramaturge et penseur de théâtre brésilien, Augusto Boal. L'ouvrage *Miracle au Brésil*¹⁶ fut publié en 1976. Un certain soir, l'homme de théâtre en pleine effervescence et résistance, disparaît, juste après une représentation de *L'Irrésistible Ascension d'Arturo Ui*. Il est alors le metteur en scène de la pièce de Berthold Brecht qu'il dirigeait à Sao Paulo au Théâtre Arena. Arrêté par la junte qui le traquait depuis ses prises de positions politiques et esthétiques, *via* notamment des spectacles iconoclastes engagés et des stratégies de désobéissance civile ouvertement affichées, il sera torturé dans les locaux de la DOPS¹⁷, puis enfermé deux mois durant dans une cellule avec d'autres activistes politiques de gauche, avant de prendre le chemin de l'exil jusqu'en 1986.

Dans un pays plongé depuis le coup d'état militaire de 1964 dans une profonde léthargie des classes dominantes et privilégiées, comptables directement de la gouvernance et des directions qui marqueront ces *années de plomb* (de 1964 à 1985), le livre a valeur de témoignage. Par son allégorie d'une résistance opérant à plusieurs niveaux, le livre se fait conjointement document historique, plaidoyer, mais aussi objet mémoriel et esthétique. Au terme de quatre années désastreuses de Bolsonarisme, nourries à l'aune d'une nostalgie des années de dictatures et d'un néofascisme tous azimuts et à la faveur de la traduction du roman en français, nous sommes en droit d'interroger nos certitudes, de revisiter nos concepts, notamment ceux d'un théâtre brésilien militant, social et politique. Avant de répondre au plus près à ce défi au long court, préalablement il faudra établir - et c'est là l'objet premier de cet article – quelle est, à la lumière de l'exégèse du roman d'Augusto Boal, la place et le rôle de l'oubli et de son corolaire, le pardon, dans notre épistémologie brésilienne moderne ?

C'est moins de théâtre *stricto sensu* qu'il s'agit ici que de l'archéologie d'une répression, d'un chapitre d'une violence structurelle, inhérente à la construction de l'histoire brésilienne, mais aussi d'une défaite. Augusto Boal vit cette césure macabre et répressive comme un désaveu, une défaite personnelle, une désillusion, mais également comme l'aporie, l'impasse d'une lutte des partis démocratiques, des

¹⁶ Augusto Boal (1931 2009) part pour un long exil en Argentine, au Portugal, et surtout en France où il élabore sa fameuse méthode d'émancipation *Le théâtre de l'Opprimé*, fonde son théâtre du même nom qui essaimera en Europe et dans le reste du monde. Sa méthode fait une large révérence au grand pédagogue brésilien Paulo Freire et à son ouvrage de 1968 *Pédagogie des Opprimés*. L'art se joint à l'éducation de tous et à la prise de conscience politique et sociale. *Milagre no Brasil*, titre original en portugais fut écrit en 1976. Le livre est traduit par Mathieu Dosse aux éditions Chandeigne, Paris, 2021. ISBN : 978-2-36732-217-9

¹⁷ La DOPS, de triste mémoire, était le département de la police politique qui fonctionnait comme une petite gestapo sud-américaine, fortement mâtinée de doctrine Monroe, désireuse d'éradiquer coûte que coûte toute vague rouge sur le continent.

gauches notamment. L'auteur emprunte ironiquement son titre à une campagne du fascisme brésilien prônant à tout rompre, durant cette période où la démocratie est mise en veille, un soi-disant « miracle économique brésilien ». La polysémie du titre invoque également le miracle de la résilience du peuple brésilien, d'une résistance collective. Écrire, pour l'artiste et théoricien brésilien, permet peut-être de refonder sa participation directe, même étant physiquement loin, et de se remettre en selle par l'imaginaire du théâtre et du travail d'une troupe.

A la lumière de cet avant-propos nous aimerions nous interroger sur la façon dont se fabrique l'oubli et son corolaire le plus proche, le pardon dans la littérature dramatique. Godard avait cette phrase : « La télévision fabrique l'oubli, tandis que le cinéma fabrique des souvenirs ». Augusto Boal raconte comment avec ses camarades, ils partageaient leurs lectures pour chasser l'effroi, la peur, leurs souffrances, combien ils s'instruisaient les uns les autres, de façon militante et humaniste. Ce qui ne les empêchaient nullement les samedis, sur une petite télévision, d'assister à la farce médiatique et populaire que représentait le programme de Chacrinha¹⁸!

C'est un arc qu'il s'agira de dessiner, dans lequel l'oubli, la mémoire, l'histoire, la réminiscence, le passé s'associent. Une constellation que nous voulons suffisamment mobile et ductile susceptible d'abriter toutes ces variations. Nous partirons tout d'abord de *La Tempête* de Shakespeare qui à bien des égards, métaphoriquement, renferme entre autres la problématique de l'enfermement forcé, de l'exil et de la reconstruction qui s'en suit. Prospéro, duc de Milan, au cours d'une tempête se voit exilé avec sa fille Miranda par son frère, sur une île déserte. Le temps passant, grâce à la magie que lui confère ses livres, Prospéro a appris à dominer les éléments naturels et les esprits de l'île : en premier lieu Ariel, esprit positif s'il en est, aérien, esprit du souffle. Son pendant est Caliban, esprit négatif, symbole de la terre, de la violence et de la mort. Prospéro va pouvoir se venger. A la faveur d'un nouveau naufrage, c'est au tour du frère du magicien, l'usurpateur Antonio, accompagné de deux autres gentilhommes, de s'échouer sur l'île dont Prospéro est devenu le maître incontesté. Le vilain traître est accompagné du roi de Naples et de son fils, Ferdinand. Le magicien les mettra à l'épreuve, tel est le nœud tragique et ombilical de la pièce. Toutefois, ce qui nous intéresse ici, c'est le pardon final. Prospéro se défait de ses attributs de magicien afin de pouvoir réintégrer le monde humain et pouvoir en connaissance de cause pardonner.

Dans *Les Cahiers du Cinéma*¹⁹ le cinéaste de l'oubli, de la traversée, du télescopage des temps (passé, présent, futur) Alain Resnais tente de résoudre cette

¹⁸ 3 *Chacrinha* : il s'agit du pseudonyme d'un animateur de radio, puis de télévision dès l'apparition de ce média au Brésil. Il sera un esprit libre, iconoclaste, bravant ouvertement la censure, dans un programme hebdomadaire, portant son nom de scène, « Chacrinha », où se mêleront danseuses, invités surprises. Sous les clowneries et farces fuseront souvent des critiques voilées au régime militaire, des mots de soutien, des prises de position, etc.

¹⁹ *Les cahiers du cinéma*, n° 791, mensuel d'octobre 2022, Paris, spécial hommage à Jean-Luc Godard.

oscillation entre oubli et mémoire. » Le créateur entre autres de *Nuit et Brouillard*, d'*Hiroshima mon amour*, dit explicitement :

« Si nous n'oublions pas, nous ne pourrions pas vivre ni agir. L'oubli doit être une construction. Le désespoir c'est le manque d'action, c'est se refermer sur soi-même. Le danger est de s'arrêter ».

Jean-Luc Godard quant à lui ajoute : « Le cinéma n'est rien d'autre qu'un oubli de la réalité et le film présente une mise à distance, une prise de distance avec la réalité²⁰ ». De quoi est faite cette relation avec le monde réel ? L'être humain est capable de voir, de percevoir, mais quoi au juste ? Dans *Hiroshima mon amour*,²¹ l'actrice Emmanuelle Riva qui interprète le rôle féminin, Elle - une actrice de cinéma française venue tourner un film sur la paix à Hiroshima- tombe amoureuse d'un architecte japonais, Il. Tous d'eux sont mariés chacun de leur côté, mais succombent à une idylle aussi passionnée et incandescente qu'elle sera brève et intense. Le génie de Marguerite Duras est d'imaginer un ballet sensuel, entre deux acteurs/personnages qui sont en butte avec le temps.

L'architecte nie sciemment les horreurs de la bombe, tandis qu'elle, l'actrice, jette un voile sur son passé qui vient s'encaster dans le moment présent. Le texte, rappelons-le, est de Marguerite Duras²² à qui Alain Resnais a commandé le scénario. Sous la caméra du cinéaste, les corps, les mains, les doigts s'entremêlent, ne font qu'un, suavement et poétiquement. Il en va de même pour la ville martyre, Hiroshima, qui se confond avec Nevers et réciproquement, la ville où l'actrice a aimé pour la toute première fois, éperdument, un jeune et beau allemand pendant l'occupation allemande :

Il : « Tu n'as rien vu à Hiroshima ! »

Elle : « Si, j'ai tout vu à Hiroshima ! »

Le spectateur assiste à la fusion de deux histoires, de deux catastrophes, une collective, absurde, une bombe qui éclate et l'autre, intime, subjective, personnelle, un amour interdit entre un soldat ennemi qui paiera le prix de son amour par la mort. Quant à la jeune fille, elle sera tondue après la Libération. Se mêlent parallèlement deux temporalités, séparées par deux chronologies : 1942 à Nevers, 1945 à Hiroshima. L'actrice française se rend à Hiroshima pour tourner un film sur la paix

5 idem.

²¹ Le film d'Alain Resnais date de 1959. Dans les rôles titres : Emmanuelle Riva et Eiji Okada, Bernard Fresson en autres, etc.

²² *Hiroshima mon Amour*, Marguerite Duras, roman, éditions Gallimard, Paris 1972. Le film de Resnais est basé sur un scénario de 1957. Avec un art de l'ellipse parfaitement maîtrisé, Duras écrit là, un de ces chefs d'œuvre qui m'accompagne depuis que je suis en âge de lire et de comprendre le cinéma.

8 *L'Insoutenable légèreté de l'être*, Milan Kundera, 1990, éditions Gallimard, Paris, 476 pages.

dans les années soixante. Jean-Luc Godard rappelle : « Tout film est une machine pour l'oubli ». Voici ce que se lancent les deux amants au milieu de leur ardeur amoureuse :

Elle : « Comme toi, je connais l'oubli ».

Il : « Non, tu ne connais pas l'oubli ».

Elle : « Je suis douée de mémoire, je connais l'oubli. »

Il : « Non, tu ne possèdes pas la faculté d'oublier. »

Elle : « Moi aussi, comme toi, j'ai essayé de toutes mes forces de lutter contre l'oubli. Comme toi, j'ai désiré posséder une inconsolable mémoire. Une mémoire d'ombre et de pierre. J'ai lutté pour mon compte de toutes mes forces, chaque jour, contre l'horreur de ne plus comprendre du tout le pourquoi de ce souvenir, comme toi, j'ai oublié : pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire » ? extrait d'*Hiroshima mon amour*.

Les strates temporelles s'entremêlent elles aussi ; on assiste à l'absorption d'un temps dans l'autre. Le talent d'Alain Resnais fait qu'il ne nous impose pas un récit, mais fait surgir des souvenirs. C'est le parti pris d'une grammaire du cinéaste, un langage cinématographique du réalisateur qui va à l'encontre d'une tradition filmographique qui veut que les souvenirs empruntent tel ou tel chemin. Si les souvenirs acquièrent une telle intensité c'est parce qu'ils surgissent concrètement en un présent tangible. Il semblerait que pour le cinéaste l'oubli appartienne au présent, l'oubli est dans le présent, c'est un état plutôt qu'un acte. Tandis que la mémoire ordonne en taxinomies, classifie, en revanche se remémorer, se souvenir, reste fluctuant. L'enchevêtrement des temporalités fait que l'actrice Emmanuelle Riva nous est présentée par de longs travellings répétés.

Le travelling permettant la fusion de deux passés. Comment mettre en scène alors l'oubli ? Il n'existe pas dans le premier scénario de Duras et dans le projet de Resnais de linéarité du récit. Ce qui prédomine c'est une certaine contemporanéité. Le propre d'un traveling sert normalement à souligner les réflexions des personnages. Resnais en use différemment, multipliant les travelings sur Emmanuelle Riva, sans jamais à ces moments précis faire parler l'actrice ou une voix off. *Hiroshima mon amour* va en quelque sorte, en un ballet d'images créées, recrées, y compris des images d'archives, infuser poétiquement, l'histoire première, fondatrice, celle de son premier amour de jeunesse. Le brassage des temporalités permettant à l'actrice jouée par Emmanuelle Riva, en quelque, sorte de revisiter, revivre ce premier amour.

Il n'existe pas d'individu qui ne soit incomplet, fait de béances, de failles, pour parler de façon prosaïque. L'incomplétude de l'être : voilà ce que nous apprend également, à la lumière de ce film, à la lumière du texte durassien, le texte d'Augusto

Boal. Dans son roman *l'Insoutenable légèreté de l'être* Milan Kundera⁶ rappelle : « Rien ne sera pardonné, mais tout sera oublié ». Pour revenir à notre parallèle avec le film *Hiroshima mon amour*, le philosophe Gilles Deleuze²³ dira du film et de son écriture lyrique, poignante :

« Rien ne nous empêche d'accepter des nappes de passés, des sédiments du passé. Il y a une richesse en nous à adopter, à recevoir en nous un oubli fondamental que je n'ai pas vécu et qui ne m'appartient pas. C'est la raison pour laquelle nous lisons, allons au théâtre, au cinéma ».

Ce à quoi Jean-Louis Schefer²⁴ ajoute : « Le cinéma est la mémoire des choses que nous ne vivons pas ». Comment répondre à cette tentation ? Nous sommes des êtres banals qui ressentons le besoin de couches supplémentaires de passé.

C'est ici qu'entre le pardon. Comme un second point de croix dans notre trame, le pardon se pose comme la seule échappatoire à l'irréversible. Il faut comme s'extraire du sortilège, du borbier de nos actions passées. Qu'à cette condition alors, nous pourrions lancer des promesses face à l'imprévisible. Hanna Arendt²⁵ dans *La condition de l'homme moderne* nous invite à nous raccrocher « à un archipel de petites îles, dans l'océan de l'incertitude ». Le pardon instaure un dialogue avec les morts. Augusto Boal l'a compris. Le passé semble ne pas avoir d'épaisseur suffisante face à la puissance du présent. À la suite de son enfermement et des tortures qui lui seront infligées, alors même qu'il montait la pièce de Brecht la plus emblématique contre la montée de la barbarie, le dramaturge a ressenti dans sa chair le poids de sa responsabilité et de ses engagements. Il nous faut donner une place à ce qui a été, à ceux qui ont existés, il faut que le passé résiste. Mais parallèlement, il faut faire la place à ce qui advient, à ce qui est en train de naître. Il faut ouvrir dans le passé comme une brèche de futurs, d'autres futurs du passé. Il nous faut ouvrir une relation

⁹ Nous empruntons ces deux dernières citations au *Cahier du cinéma* spécial Jean-Luc Godard, n° 91, mensuel d'octobre 2022. *Le mensuel littéraire et poétique*, avril 1999. C'est le spectateur – le destinataire – qui fait le cinéma ou plus précisément ce que Jean Louis Schefer nomme le *second montage*. Montage infini « qui ne cesse d'intégrer et de déplacer des éléments très divers qu'il dote de contenus variables. Les images subsistantes sont exactement des reliefs de mémoires qui désignent des points de contact avec la « vie » de leur destinataire. » Les textes réunis dans *Images mobiles* sont autant d'exemples de ce second montage d'images qui persistent et insistent. Comme par exemple, celles des films burlesques qui tiennent une place importante dans ce volume alors que Schefer avoue ne guère apprécier ce genre. L'écriture, et c'est ce qui tout de même le différencie de l'homme ordinaire, interroge cette persistance et cette insistance de certaines images, et le remontage que nous en faisons.

plurielle avec l'histoire. C'est en substance ce que je perçois du témoignage du metteur en scène.

Au cœur du roman, le prisonnier politique Augusto Boal croise, malgré lui, sa camarade de théâtre dans les couloirs de l'horreur. Heleny Guariba fait partie du tout premier cercle de son théâtre expérimental et d'avant-garde. Dans le roman *Miracle au Brésil* elle épouse les traits de Maria Helena, capturée en 1970 et torturée *ad nauseam*. Le dramaturge écouterait ce conseil de sa bouche amie, lancé au détour d'un corridor :

« Ici, il faut être plus brechtien que stanislavskien. Ici, on ne peut pas simplement sentir. Il faut essayer de comprendre. Il faut savoir garder de la distance, bannir les émotions ».

Helena, la militante, disparaîtra en 1971, on ne retrouva jamais son corps. Ironiquement, dans le roman Maria Helena, son alter ego, fait un clin d'œil au personnage-Augusto Boal. Elle renvoie dos à dos les deux méthodes de l'acteur au XX^{ème} siècle, l'une héritée du russe et qui fera les beaux jours de l'Actors Studio créé par Elia Kazan à New York et la fameuse distanciation brechtienne qui fait couler encore beaucoup d'encre et qu'il est indispensable de remettre sur le métier, à reposer en des formulations nouvelles.

La lecture de l'œuvre théâtrale de Boal - je pense à l'œuvre théorique du *Théâtre de l'opprimé*²⁶ et non pas à ses pièces à proprement parler -, bien qu'il ait pris dans sa formulation doctrinaire un tournant bien différent, nous enjoint à nous laisser contaminer par le souffle brechtien et à ranimer la puissance déconstructrice/reconstructrice de ses écrits. En dernière instance dans *Miracle au Brésil* Augusto Boal nous parle d'amitiés, de courage, de lutte et de persévérance.

Paul Ricoeur, Jankélévitch nous ont appris à faire l'éloge de l'oubli, l'imprescriptible oubli. Husserl rappelle que l'être se tient dans l'oubli, un oubli vital, nietzschéen. Pardonner, acte suprêmement gratuit, se serait avant toute chose ne pas laisser le silence s'instaurer, il ne s'agit pas de laisser le temps éroder la chose, mais étant de l'ordre du langage, il exige un relevé de la mémoire. A demander pardon, je demande ou je concède l'hospitalité à la mémoire de l'autre. Augusto Boal l'incarne par son théâtre dans le siècle, dans la ville, en action et en acte de résistance. Le metteur en scène et directeur du Teatro Oficina de Sao Paulo José Celso Martins Correa a cette phrase sibylline : « O teatro humaniza o mundo²⁷ », le théâtre rend le monde plus humain.

²⁶ *Le théâtre de l'opprimé*, éditions La découverte, Paris, 2007. L'original en portugais *O teatro do oprimido e outras poéticas políticas*, date de 1975. Des versions françaises existaient dès 1977 chez Maspero, puis aux éditions de la Découverte en 1996.

²⁷ « O teatro humaniza o mundo », introduction au livre-experience *Imersão Selva/ mundana* Companhia, 2016, Sao Paulo, Brésil.